

ӘӨЖ 597.2/5:576.89:616-091.8

БАЛЫҚТАРДЫҢ ІШКІ ҚҰРЫЛЫСЫНДА КЕЗДЕСЕТІН ПАРАЗИТТЕРДІ МИКРОСКОПИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ

ТҮРСЫНОВА АЙДАНА ӘБДІҚАДЫРҚЫЗЫ

7M01505 Білім берудегі биология ББ-ның 2 курс магистранты

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ, Қазақстан Республикасы

Аннотация. Бұл мақалада балықтардың ішкі мүшелерінде кездесетін паразиттерді анықтаудың микроскопиялық зерттеу әдістері қарастырылады. Балықтардың асқорыту жүйесі, бауыр, бүйрек, көкбауыр, жүрек, жүзу торсылдағы, жыныс бездері, бұлшықет және қан құрамында әртүрлі паразиттік организмдер кездесуі мүмкін. Оларға қарапайымдылар, трематодалар, цестодалар, нематодалар, акантоцефалдар және микроспоридиялар жатады. Зерттеудің негізгі әдістері ретінде жаңа препарат дайындау, мүшелерді ашып қарау, жағынды жасау, қысылған препарат әдісі, гистологиялық кесінді дайындау және бояу тәсілдері сипатталады. Микроскопиялық зерттеу балықтардың паразиттік ауруларын ерте анықтауға, инвазия деңгейін бағалауға және балық шаруашылығында аурулардың алдын алуға мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: балық паразиттері, ихтиопаразитология, микроскопия, ішкі мүшелер, гистология, паразитологиялық зерттеу, Догельдің зерттеу әдісі.

Балықтар су экожүйесінің маңызды биологиялық компоненті және балық шаруашылығының негізгі нысаны болып табылады. Алайда табиғи су айдындарында да, жасанды тоғандар мен аквакультура жүйелерінде де балықтар әртүрлі паразиттік организмдермен зақымданады. Паразиттер балықтардың өсуін баяулатып, қоректену белсенділігін төмендетеді, иммундық жүйесін әлсіретеді және жаппай қырылуға себеп болуы мүмкін. Әсіресе ішкі мүшелерде орналасатын паразиттер қауіпті, себебі олар сыртқы белгілер арқылы бірден байқала бермейді [1].

Ихтиопаразитологиялық зерттеуде балық денесінің сыртқы бөліктерімен қатар ішкі мүшелерін де тексеру маңызды. FAO материалдарында балық паразиттерін зерттеу кезінде қан, бауыр, көкбауыр, бүйрек, жыныс бездері, ми, жүрек, жүзу торсылдағы, өт және несеп қуығы, асқорыту жолы мен оның ішіндегі заттар, сондай-ақ бұлшықет қаралатыны көрсетілген. Сондықтан ішкі құрылымдарды микроскопиялық зерттеу балық ауруларын толық диагностикалаудың негізгі кезеңдерінің бірі болып саналады [2].

Паразит-бұл бір организмде екінші организмде орналасатын және сол ағзаны қоректену және тіршілік ету ортасы ретінде пайдаланатын организм. Барлық тірі организмдердің (адам, жануар, өсімдік) денесінде паразиттер ауру туғызатын болса, оларды паразиттік немесе инвазиялық аурулар дейміз. Табиғатта паразиттер бос күйде өмір сүре алмайды, тек иесінің денесіне еніп, олардың қорек ретінде пайдаланып қана өмір сүреді. Табиғатта өте кең таралған, әлемнің барлық нүктесінде кездеседі десек те болады. Қорек көзі болып саналатын иесінің организмінде орналасуына қарай олар сыртқы немесе эктопаразиттер және ішкі немесе эндопаразиттер болып бөлінеді. Организмге паразиттердің еніп, онда өсіп сүруі белгілі бір ауруды міндетті түрде тудырады деген сөз емес, яғни балыққа паразит әсер ету барысында организмде бұзылыстар болып немесе қызметі бұзылған жағдай орын алса онда балықтың қоздырғышы деп айтуға болады. Балық паразиттері олар тіршілік ететін зауыт, ферма немесе инкубаторларда, қоймаларға қарағанда кең жабайы табиғатта кең тараған. Паразиттердің түрлерін зерттеген кезде, олардың құрылысы мен таралуына, даму циклі мен анықтау әдістеріне көңіл бөлген жөн, өйткені олардың таралуы бірінен екіншісіне жұғу жолы мен берілу механизміне баса назар аудару керек [3].

Инвазияның таралу жолдары келесі жолдармен таралады:

1) балықтардың көші-қоны және миграциясы кезінде

- 2) аралық иелері арқылы
- 3) тән тасымалдаушылар арқылы
- 4) ластанған жем-қорек арқылы
- 5) су арқылы
- 6) тоғандардың түбінен
- 7) тікелей байланыс кезінде.

Санитарлық-профилактикалық іс-шаралармен қатар аурулардың алдын алу міндетті түрде балық шаруашылығында мелиорациялық іс-шаралар жүргізілуі керек. Аурудың пайда болуы мен таралуын болдырмау мақсатында ауру немесе зақымдалған балықтарды балық шаруашылықтарына немесе табиғи су айдындарына тасымалдауға тыйым салынады. Егер бассейндердегі барлық дерлік балықтар зақымдалса, онда ол ауру балықты емдейтін дезинфекциялық ерітінділермен (формалин, калий перманганаты, әк хлоры) қосымша маринадталады. Балықты бір шаруашылықтан екінші шаруашылыққа тасымалдау кезінде балықтың бауырына мұқият тексеру жүргізу қажет [4].

Егер балықтан белгілі бір паразит қоздырғышы анықталса, оны сол аумақтан немесе ареалдан шығаруға болмайды, өйткені табиғи су қоймаларында паразит қоздырғыштарымен күресі қиындық туғызады. Ал дер кезінде зақымдалған балықты ұстап алу сол тоғандағы басқа балықтарға паразиттің таралуына және инвазияның басталуына жол бермейді. Балық паразиттері тудыратын инвазиялық ауруларға мыналар жатады: протозоид, гельминтоз, целентерат, крустацеоз, личинкалар тудыратын аурулар мен писциколез. Паразиттердің өмірлік циклі негізгі тұрақты мекен ететін және аралық сипатта болады және оларға бейімделіп кетулері өте маңызды биологиялық сәт болып келеді. Балық денесінде паразит жыныстық даму кезеңінен өткен ересек түрде дамыса тұрақты соңғы иесі, ал личинкалық даму сатысында табылатын болса аралық кезең болып табылады. Бұдан басқа паразиттердің даму циклінің 3-ші түрі бар, ол резервуар иесі деп аталады. Резервуар иесінің денесінде паразит личинкалары уақыт аралығында тірі болып, негізгі иесіне жеткенде тіршілігін жалғастырып ауру тудыруы мүмкін [5].

Зерттеу нысандары мен объектілері: Микроскоп бинокулярлық стереоскопиялық МБС-1, МБС-9, МБС-10, МС-2 үлкейту 8x7, жарықтандырғыш немесе үстел шамы, әртүрлі өлшемдегі қайшы түзу және қисық, әртүрлі өлшемдегі скальпельдер әртүрлі мөлшердегі хирургиялық және анатомиялық пинцеттер, әртүрлі қалыңдықтағы препараттық инелер, медициналық және ұштары тартылған тамшуырлар, сызғыш және , таразы, затты шынылар(7,5 x 2,5 см) - 10-20 дана, азур-эозин бояуы Петри табақшалары, сүзгі қағазы, Догель бойынша іш қуысын толық гельминтологиялық зерттеу әдісі.

1-кезең. Балықты өлшеу техникасы.

Сурет 1. – «Балықтардың ұзындығын өлшеу» дидактикалық тапсырмасы

Балықтың ұзындығы тұмсықтың жоғарғы жағынан өлшенеді, құйрық жүзбеқанаттарынан басталуы "кәсіптік ұзындық" деп аталады, ол минималды мөлшерді және басқа нормаларды анықтаған кезде балық аулау ережелерінде көрсетілген.

Сурет 2. – Балықтар ұзындығын өлшеудің дұрыс нұсқасы

2-кезең. Балықтың жасын анықтау.

Балықтардың жасын анықтау үшін артқы жағында бірнеше қабыршағы алынады, олардағы жылдық сақиналар саналады. Отолиттер қабыршақсыз балықтардан алынады және оларды сүт қышқылында немесе кесектерде өңдегеннен кейін жылдық сақиналар саналады [6]. Балықтың қабыршақтары мен отолиттерін егжей-тегжейлі жапсырмамен бірге ұзақ уақыт сақтауға болады.

Сурет 3. – Балық жасын санау ережесі

Сурет 4. – «Балық жасын санау» дидактикалық тапсырмасы

3-кезең. Балықты сою.

Балықты сойған кезде келесі схеманы ұстану керек. Алдымен ұлпаларды немесе мүшелерді олардың түсіне, мөлшеріне, пішініне, консистенциясына және патологиялық белгілердің болуына назар аударып, көзге көрінетін паразиттерді алып тасталынады. Содан кейін тіндер мен мүшелер МБС микроскопымен компрестеу әдісі арқылы зерттеледі. Мұны істеу үшін ұлпаны немесе мүшені 9 × 12 см заттық шыныға ауыстыру керек, кішкене бөліктерге бөліп, заттық шынымен басады. Шыныны әйнектің 1/3 немесе 1/4 бөлігі паразит табылған кезде оны жылжыту оңайырақ болатын тұтқа тәрізді үлкен әйнектің сыртына шығатындай етіп ұстау ыңғайлы. Осыдан кейін, сығылған ұлпаның кішкене бөлігі шыныға тасымалданады, жабындық әйнекпен жабылады және микроскоппен кіші (10 × 20) және үлкен (10 × 40) үлкейту кезінде көрінеді.

Сурет 5. – Қылышбалық (*Pelecus cultratus*) балығының сыртқы құрылысы: 1-құйрық жүзбеқанаттары; 2-арқа жүзбеқанаттары; 3-аналь жүзбеқанаттары; 4-көкірек жүзбеқанаттары; 5-құрсақ жүзбеқанаттары.

Сурет 6. – Қылышбалық (*Pelecus cultratus*) балығының ішкі құрылысы: 1-аталық жыныс безі; 2-асқорыту жүйесі; 3-көз; 4-жүрек; 5-көкбауыр; 6-желбезек; 7-торсылдақ.

Оқушылар аталған кезеңдерді орындай отырып, дәптерге мәліметтерді енгізеді, қорытынды жасайды. Балықтың жекелеген мүшелерін ережеге сай микроскоп арқылы қарай отырып, қорытындыны дәптерге жазады. Оқушылардың оқу жетістіктерін, біздің зерттеуімізге сәйкес зерттеушілік дағдыларының арту сипатын анықтау үшін, зерттеуге дейінгі және кейінгі тесттер жүргізілген болатын. Дейінгі тесттер оқушылардың бұрыннан бар білімдерін тексеру арқылы, яғни өткен тақырыптар төңірегінде болды. Тапсырма мазмұны сақталып, тікелей зерттеушілік құзіреттілік деңгейін анықтауға бағытталды. Әдісті қолданғаннан кейінгі жүргізілген тексеру тапсырмалары іс-әрекеттік компоненттің 4 бөлігінен тұрды. Қалған 3 компонент деңгейінің артуы тікелей іс-әрекеттік компоненттің орындалу нәтижесін тікелей байланысты деп айтуға болады.

Талқылау

Балықтардың ішкі паразиттерін зерттеу тек ауру диагностикасы үшін ғана емес, сонымен қатар су экожүйесінің экологиялық жағдайын бағалау үшін де маңызды. Паразиттер балық ағзасындағы физиологиялық өзгерістерді көрсететін биоиндикатор ретінде қарастырылуы мүмкін. Егер белгілі бір су айдынында паразиттік аурулар жиі кездессе, бұл су сапасының төмендеуін, балықтардың қоректік базасының өзгеруін немесе аралық иелердің көбеюін көрсетуі мүмкін.

Микроскопиялық зерттеу әдістерінің ішінде жаңа препарат әдісі жылдам диагностика үшін қолайлы, ал гистологиялық әдіс терең морфологиялық талдау жасауға мүмкіндік береді.

Сондықтан паразитологиялық диагностикада бір ғана әдіспен шектелмей, бірнеше әдісті біріктіріп қолдану тиімді. Мысалы, ішек паразиттерін анықтау үшін жаңа препарат пен ішек құрамын микроскопиялау жеткілікті болуы мүмкін, ал бауыр немесе бүйрек ұлпасындағы паразиттерді бағалау үшін гистологиялық кесінді қажет.

Балық паразиттерін анықтауда классикалық морфологиялық белгілер әлі де маңызды орын алады. Паразиттерді идентификациялау дәстүрлі түрде классикалық анықтау кілттері мен морфологиялық белгілерге сүйенетіні туралы ғылыми еңбектерде көрсетілген. Дегенмен қазіргі зерттеулерде микроскопия молекулалық әдістермен толықтырылуы мүмкін. Бірақ оқу зертханалары мен балық шаруашылығы жағдайында жарық микроскопиясы ең қолжетімді және практикалық әдіс болып қала береді.

Қорытындылай келе, балықтардың ішкі құрылысында кездесетін паразиттерді микроскопиялық зерттеу ихтиопаразитологияның негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Ішкі мүшелерді зерттеу арқылы балық ағзасында жасырын дамитын паразиттік инвазияларды анықтауға болады. Жаңа препарат, қысылған препарат, жағынды, ішек құрамын зерттеу және гистологиялық әдістер паразиттердің морфологиясын, орналасуын және ұлпаға әсерін бағалауға мүмкіндік береді.

Микроскопиялық зерттеу әдістері балық шаруашылығында, ветеринариялық диагностикада, экологиялық мониторингте және биологияны оқытуда үлкен маңызға ие. Бұл әдістерді жүйелі қолдану балық ауруларының алдын алуға, өнім сапасын бақылауға және студенттердің зертханалық-зерттеу құзыреттілігін дамытуға жағдай жасайды.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Догель В. А., Петрушевский Г. К., Полянский Ю. И. Паразитология рыб. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1958.
2. Белова Л. М., Гаврилова Н. А., Токарев А. Н., Ширяева В. А., Кузнецов Ю. Е., Логинова О. А., Петрова М. С. Паразитарные болезни рыб: учебное пособие. – СПб.: Изд-во ФГБОУ ВО СПбГАВМ, 2019. – 40 с.
3. Скарбич С. Н. Формирование исследовательских компетенций учащихся в процессе обучения решению планиметрических задач: учеб. пособие [электронный ресурс] / С. Н. Скарбич; науч. ред. д-р пед. наук, проф. В. А. Далингер. – 2-е изд., стереотип. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 194 с.
4. Тұрсынова А.Ә. «БАЛЫҚ ПАРАЗИТТЕРІН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕРІ: ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ» // IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION" international scientific centre "Endless light in science" Алматы, Қазақстан. 2025ж.
5. Тоқпан С.С., Рахимов М. Ж. Каспий теңізінің солтүстік аймағында балықтарды инвазиялық ауруларының таралуы Журнал ветеринария 2009. №2 58-60 бет.
6. Соловьева А. Р., Ибраимова Б. Т., Алина Ж. Э. Биология: жалпы білім беретін мектептің 7-сыныбына арналған оқулық. – Алматы: Атамұра, 2017. – 240 б.